

YOSHLAR ORASIDA SHUKRONALIK RIVOJLANTIRISH VA SUIDSID MUAMOLARING YECHIMI.

Abdullayev Feruzbek

Maksud o'g'li Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6484007>

Annotatsiya: O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi o'rnini kuchaytirish bo'yicha qator ustuvor vazifalar belgilanib, amalga oshirilib kelinmoqda. Zero, ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlar mamlakatimizda ularga yaratilayotgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, el-yurt ravnaqiga o'z hissalarini qo'shadilar.

Kalit so'zlar: shukronalik hissi, axborot xuruji, suitsid xulq, depresiya, affekt.

Ma'lumki bugungi kunda yoshlar orasida G'arb mamlakatlariga xos madaniyat turlari yoki yoshlarning bo'sh vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishi yoshlarning ta'lim olishga va kitob o'qishga bo'lgan ishonchini so'nishiga olib kelmoqda. Bu esa albatta jamiyatda g'oyaviy bo'shliqning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunning mafkuraviy manzarasi bilan aytadigan bo'lsak internet tarmoqlari orqali qo'shtirnoq ostida ba'zi yovuz kimsalar o'zlarining kabix maqsadlariga erishish uchun yoshlarni aldab turli yomon yo'llarga ham boshlamoqdalar. Bu holatlar turli ko'rinishlari namoyon bo'lmoqda. Keyingi vaqtlarda yoshlar orasida o'zini -o'zi o'ldirish yoki ilmiy til bilan aytganda "suitsid" holatlari sodir qilinayotganligi jamiyatda bizning yordamimizga muhtojlar borligidan ya'ni ularni qo'llab -quvvatlashlarimiz uchun to'g'ri yo'lga boshlashimiz va hayotga nisbatan oz bo'lsada motivatsiya berishimiz kerak bo'lgan insonlar ko'p ekanligini his qilamiz.

Suitsid amal ixtiyoriy, mustaqil va ko'ngilli ravishda o'z joniga qasd qilishdir. U amalga ohsa ham, oshmasa ham, suitsid hisoblanadi. O'z joniga qasd qilish, shu Shaxsning o'zi tomonidan yoki uning talabi bilan tashqi ta'sir ostida yuz berishi mumkin. Tashqi ta'sirda esa asosan tomirga infeksiya yuborish usuli keng tarqalgan. Ularning muayyan farqli jihatlari bo'lsada ammo yakun bir. O'z joniga qasd qilish, ya'ni suitsid muommosini bartaraf etish bo'yicha bugungi kunda ma'sul mutaxassislar tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsada haligacha butun dunyo oldidagi yechimini kutayotgan dolzarb muommalardan biri sifatida ko'zga tashlanib kelmoqda.

Ayniqsa, ushbu ayanchli hodisaning aksariyat qurbonlarini yoshlar tashkil qilmoqda. O'z joniga qasd qilish hollari 15-29 yoshlar orasida aynan ro'y bermoqda.

Suitsid shartli ravishda 2ta turga ajratiladi:1.Parasuitsid-asl o'z-o'zini o'ldirish.2.Psevdosuitsid-namoyishkarona o'z-o'zini o'ldirish.Psevosuitsid karahtlik(affekt) holatida sodir etiladi.O'z joniga qasd qilish barobarida o'zi va o'z muommolarga atrofdagilarning e'tiborini jalb qilish hamdir.Bunday odamlar ko'pincha o'zi qilayotgan ishning mohiyatini , natijasini anglab yetmaydi.Boshqacha aytganda ,e'tiborga tushish yo'lidagi maqsad uning ko'zini "ko'r" qilib qo'yadi.Psevdosuitsid erka ,arzanda bolalarning hayot mashaqqatlari ,qiyinchiliklarni oldidagi ojizligi bo'lishi ham mumkin.

Hozirgi zamon statistikasida,suitsidni tobora yosharib borayotganligini kuzatishimiz mumkin.Bu holat ko'pchilik mutaxassislar oldiga yangidan ulkan vazifalarni qo'yishi tabiiy hol albatta.

O'z joniga qasd qilishga sabab faqat globallashuv zamonida internet emas,balki bugungi kun yoshlariga e'tibor beradigan bo'lsak ularda psixologik va diniy tomondan eng oliy tuyg'u deb baholanadigan shukronalik hissi tobora kamayib borayotganligidir.

Shukronalik ya'ni "shukr" yaxshilikni e'tirof etishdir.Yoshlarda shukronalik hissi va hayotdan mamnunlik tuyg'ularini rivojlantirish uchun tarixdagi qonli urushlar,ilmning yo'q bo'lib ketar darajasiga kelib qolgan yillari bilan hozirgi tinch va osoyishta kunlar ilm olishga qaratilayotgan e'tibor bilan taqqoslash mumkin.Shukronalik hissini yoshlar ongiga chuqur singdirish eng avvalo ota-onalarning hamda ta'lim muassalarning oldida muhim vazifadir.

Mashhur AQSh psixologi Jim Ron "Borining qadriga yetmay,ko'prog'iga erishib bo'lmaydi.Shukronalik yangi g'oyalar uchun imkoniyat yaratib beradi"-deydi.Haqiqatdan ham barcha narsani shukronalikdan boshlamoq lozim.Chunki shukronalik bilan yashamoq insonga halovat va xuzur bag'ishlabgina qolmay tushkunlikka tushushdan,depressiyadan saqlaydi.

Psixologiya fanidan shukronalik turmush,oila ,ish faoliyati va boshqa jabhalarga uyg'unlik beruvchi fazilat deb e'tirof etiladi.

Shukronalik asosan minnatdorlik orqali ifoda etiladi.Minnatdorlik-ne'matlarni tan olish bo'lib,katta jasorat,yaxshilik qilish bilan barobardir.Ayrim mutaxassislar "shukronalik" tushunchasini"sehrli kuch" deb atashadi.

"Transferring"(Hayot oqimlarida suzish) kitobi bilan shuhrat qozongan psixolog Vadim Zeland noshukrlik haqida "Nimadandir qattiq norozi bo'lishi,shu narsani istash bilan barobar.Negaki,siz hayot oqimiga qarshi boryapsiz.Muvozanat saqlanishi uchun, bu kurash sizning zararingizga hal bo'ladi.Ya'ni shunday ayanchli ahvolga tushasizki,avvalgi ahvollingiz holva bo'lib qoladi.Pulsizlikdan noligan insonning biri ikki bo'lmaydi,salomatligi yomonlashadi va agar

noshukrlikda davom etaversa, har tomonlama boshqalarga qaram bo'lib qoladi. Har qanday qiyin vaziyatda inson o'zini qo'lga olishi kerak. Ahvolingiz qancha yomon bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'lishiga ishoning. Tasavvur qiling, istagan narsangizga erishib bo'lgansiz, ko'nglingiz hotirjam va bundan qoniqish hosil qiling. Shundagina niyatingiz amalga oshadi"- deydi. Bu so'zlarda shukronalik hissi inson hayoti qadr-qimmatini anglashdagi va farovonligini ta'minlashdagi muhim omil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Qalbida shukronalik tuyg'usi jo'sh urub turgan har qanday yosh avlod o'zini zalolat botqog'iga otmaydi, hayot zavqini tuyib yashash uchun yetarlicha sabab topa oladi.

O'z uyi va oilasini sevmaydigan yoshlardan nafaqat o'z joniga qasd qilish kabi salbiy illatni, balki barcha yovuzlikni kutish mumkin. U o'ziga qilinayotgan e'tiborni ko'rmaydi, qadriga yetmaydi.

Yoshlar nafaqat o'zini o'ylamasdan "oilasi" ya'ni vatani uchun tirishmog'i lozimdir.

Atrofga nazar tashlab, unga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, shunga javob tarzida Vatanini oldidagi o'z huquq va majburiyatlarini ado etmog'i lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas much" I.A.Karimov 2008.
2. "O'zbekiston Mustaqillikka erishish ostonasida". I.A.Karimov. 2011
3. Url.suidsite/org
4. Psixogiya .uz

